

Gemeinsames Qualitätssicherungskonzept für Schulungen

HeFDI -- Hessische Forschungsdateninfrastrukturen

Lizenz: CC BY SA 4.0

Version 1.0

Oktober 2019

A Grundlagen und Selbstverständnis

Das Management digitaler Forschungsdaten und Forschungssoftware gewinnt im Zuge der digitalen Transformation für Wissenschaft und Hochschulen eine immer höhere Bedeutung.

Forschungsdatenmanagement ist eine grundlegende Kompetenz für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, um in der digitalen Welt erfolgreich und verantwortungsvoll forschen und arbeiten zu können.

Um darüber hinaus in Arbeitswelt und Gesellschaft zu bestehen und teilzuhaben, müssen Hochschulabsolvierende aller Fächer über die Fähigkeiten verfügen, planvoll mit Daten umzugehen und sie im jeweiligen Kontext bewusst einsetzen und hinterfragen zu können.¹

Im HeFDI-Verbund ist daher die Ausbildung von Datenkultur und Datenkompetenz ein eigenes Arbeitsfeld, zu dem das Angebot und die Umsetzungen von Schulungen gehören. Sie werden als eigenständige Veranstaltungen oder als integrierte Inhalte in bestehenden Lehrveranstaltungen durchgeführt und umgesetzt. Neben der Realisierung durch die Forschungsdatenreferent/innen vor Ort ist eine Kooperation mit lokalen Einrichtungen oder externen Partner/innen aus der Forschungsdaten-Community insbesondere dann anzustreben, wenn es sich um die Vermittlung fachspezifischer Inhalte handelt.

Zur Ausbildung einer neuen Datenkultur und Datenkompetenz wird die Hochschule als Einrichtung insgesamt fokussiert, so dass sich folgende Zielgruppen ergeben:

- Studierende,
- Promovierende,
- Forschende

¹ Diese Inhalte zielen auf eine Beschreibung von Data Literacy als eine der aktuell wesentlich aufzubauenden Kompetenzen für die digitalisierte Welt. Wichtiger Akteur auf diesem Feld ist der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft mit der Initiative „Future Skills“. Näheres unter <https://www.stifterverband.org/data-literacy-education>, zuletzt geprüft am 08.01.2020. Siehe auch Schüller, Katharina, Busch, Palina, Hindinger, Carina. (2019). Future Skills: Ein Framework für Data Literacy – Kompetenzrahmen und Forschungsbericht. Arbeitspapier Nr. 47. Berlin: Hochschulforum Digitalisierung. DOI:10.5281/zenodo.3349865.

- technisch-administratives Personal

Der „Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse“ gibt dabei den jeweiligen Kompetenzrahmen für Bachelor- und Master-Studiengänge sowie für Promovierende vor.² Je nach Bedarf und Zielgruppe und im Hinblick auf die Unterscheidung der Kompetenzbereiche „Wissen und Verstehen“ und „Einsatz, Anwendung und Erzeugung von Wissen“³ wird dabei unter Schulungen eine Reihe von Veranstaltungen mit unterschiedlichen Lernszenarien subsumiert. Dazu gehören

- Informationsveranstaltungen,
- Workshops mit Aufgaben und Transferleistungen,
- themenspezifische Schulungen mit hohem Anwendungsbezug,
- curriculare Lehrveranstaltungen.

Unter der Zielsetzung, Schulungen⁴

- bedarfsorientiert
- mit nachprüfbarer und einheitlicher Qualität und
- kontinuierlich angepasst

durchzuführen, werden im vorliegenden Konzept die Prozesse zur Qualitätsplanung, -kontrolle und -verbesserung beschrieben.

B Qualitätsplanung

Allgemeines

Die Schulungen sollen soweit wie möglich „Lehr- und Lernarrangements [...] gestalten, die das aktive, selbstgesteuerte, soziale Lernen der [Teilnehmenden] fördern und fordern“.⁵ Zudem sollen sie sowohl inhaltlich als auch methodisch dem jeweiligen aktuellen Stand entsprechen.

Daher ist für die Planung und Durchführung der Kontakt mit den jeweiligen Einrichtungen der Hochschuldidaktik und bei Bedarf den E-Learning-Abteilungen der Hochschulen aufzunehmen. Die inhaltliche Aktualität wird durch eine aktive Vernetzung mit anderen Initiativen, Arbeitsvorhaben und Einrichtungen, die für das Arbeitsfeld Forschungsdatenmanagement relevant sind,

² Nach dem „Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse“ ist der Bachelor-Abschluss als erster wissenschaftlicher, berufsbefähigender Abschluss zu verstehen, der den Absolventinnen und Absolventen auch arbeitsmarktrelevante Kompetenzen vermittelt“ (S. 3). Es werden insgesamt folgende Unterscheidungen getroffen: Bachelor-Studierende „können Wissen und Verstehen auf Tätigkeit oder Beruf anwenden und Problemlösungen in ihrem Fachgebiet erarbeiten oder weiterentwickeln.“ (S.6); Master-Studierende „können ihr Wissen und Verstehen sowie ihre Fähigkeiten zur Problemlösung auch in neuen und unvertrauten Situationen anwenden, die in einem breiteren oder multidisziplinären Zusammenhang mit ihrem Studienfach stehen“ (S.8); „Promovierte können wesentliche Forschungsvorhaben mit wissenschaftlicher Integrität selbständig konzipieren und durchführen.“ (S.10). Vgl. Kultusministerkonferenz (2017). Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse.

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2017/2017-03-30_BS_170216_Qualifikationsrahmen.pdf, zuletzt geprüft am 29.08.2019.

³ Vgl. Kultusministerkonferenz (2017), S.4-5.

⁴ HeFDI-Gesamtkonzept, S. 29.

⁵ Für Studierende formuliert diese Anforderung der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft in Jorzik, Bettina (2013) (Hg.). Charta guter Lehre, Grundsätze und Leitlinien für eine bessere Lernkultur, S.12.

sichergestellt. Durch die starke Vernetzung des Projekts HeFDI sowohl in den beteiligten Hochschulen als auch insgesamt in der Forschungsdatencommunity wird gewährleistet, dass wichtige nationale wie internationale Entwicklungen in das Arbeitsfeld Schulungen zurückgespielt werden.⁶ Die im HeFDI-Verbund etablierte Arbeitsweise von regelmäßigem Austausch in Form von Livetreffen und Webkonferenzen sowie eine gemeinsam genutzte Projektmanagement-Plattform garantieren dabei die Distribution der Inhalte. Soweit es die Ressourcen erlauben, übernimmt eine Person aus dem HeFDI-Verbund die koordinierenden Tätigkeiten für den Bereich Schulungen und fungiert für dieses Arbeitsfeld als Ansprechperson.

Qualitätsplanungsprozess

Um gemeinsam im HeFDI-Verbund Schulungen zu planen und umzusetzen, wird eine gemeinsame Projektmanagement-Plattform zur Koordination, Kooperation und Kommunikation genutzt. Über diese werden sowohl die Schulungskonzepte inklusive Materialien dokumentiert als auch ein Forum geschaffen für die Absprache und den Erfahrungsaustausch.

Zur Vorbereitung und Umsetzung einer Schulungsveranstaltung werden

1. soweit wie möglich die Zusammensetzung der Teilnehmenden und ihr mögliches Interesse am Thema eruiert,
2. Lernziele festgelegt,
3. der Ablauf der Veranstaltung in einem Ablaufplan dokumentiert,
4. die gesammelten Unterlagen auf der gemeinsamen Projektmanagement-Plattform abgelegt.

C Qualitätssicherung

Allgemeines

Die durchgeführten Schulungen werden zur kontinuierlichen Qualitätskontrolle und zum Abgleich der Ziele mit den eingetretenen Ergebnissen auf einer gemeinsamen Basis evaluiert. Dazu gehören

⁶ Aktuell sind das insbesondere (1) die sich im Rahmen der aufzubauenden Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) bildenden Konsortien mit ihren Arbeitspaketen zu Schulungen und der Entwicklung von spezifischen Materialien, z.B. bei NFDI4Culture (Altenhöner, Reinhard, Bicher, Katrin, Bracht, Christian, Brand, Ortrun, Blümel, Ina, Bulle, Klaus, Effinger, Maria, Hammes, Andrea, Hartmann, Thomas, Kailus, Angela Kett, Jürgen, Pittroff, Sarah, Röwenstrunk, Daniel, Schelbert, Georg, Schmidt, Dörte, Schrade, Torsten, Simon, Holger, Taentzer, Gabriele, Veit, Joachim, Voß, Franziska, Walzel, Annika-Valeska, Wiermann, Barbara (2019, May 13). Fokusthemen und Aufgabenbereiche für eine Forschungsdateninfrastruktur zu materiellen und immateriellen Kulturgütern. Living Document der NFDI-Initiative NFDI4Culture. (Version 1.0). Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2763576>) oder NFDI4Ing (<https://nfdi4ing.de/projekte/>); (2) die Diskussion um ein Framework Data Literacy (vgl. Schüller, K., Busch, P., Hindinger, C. (2019). Future Skills: Ein Framework für Data Literacy – Kompetenzrahmen und Forschungsbericht. Arbeitspapier Nr. 47. Berlin: Hochschulforum Digitalisierung. [DOI:10.5281/zenodo.3349865](https://doi.org/10.5281/zenodo.3349865)); (3) und dem Skills and Capability Framework, das im Rahmen der Entwicklung einer European Open Science Cloud formuliert wurde. (<https://eoscpilot.eu/sites/default/files/eoscpilot-d7.3.pdf>). (4) Relevant sind zudem die Unterarbeitsgruppe Schulungen / Fortbildungen der DINI / Nestor AG Forschungsdaten (https://www.forschungsdaten.org/index.php/UAG_Schulungen/Fortbildungen) (5) und die Entwicklungen von Trainings im Rahmen der Research Data Alliance (RDA) (<https://www.rd-alliance.org/groups/education-and-training-handling-research-data.html>) (6) und von Go TRAIN als eine von drei Säulen der der GoFAIR Initiative (<https://www.go-fair.org/go-fair-initiative/go-train/>). Links zuletzt geprüft am 08.01.2020.

eine Sammlung von Fragen aus durchgeführten Informationsveranstaltungen, eine abgestimmte Selbstevaluation über die Konzeption und Durchführung der Veranstaltung und eine quantitative bzw. qualitative Ergebnisevaluation durch die Teilnehmenden. Dabei haben alle der genannten Verfahren das Ziel, der jeweils durchführenden Person Rückmeldung zur Veranstaltung zu geben und damit kontinuierlich an einer Verbesserung der Schulungen zu arbeiten.

Qualitätssicherungsprozess

- Sammlung von Fragen aus durchgeführten Informationsveranstaltungen: Diese werden auf der gemeinsamen Projektmanagement-Plattform unter Angabe von Datum, Uhrzeit, durchführender Person, Anlass und kurzer Inhaltsbeschreibung sowie der Anzahl der Teilnehmenden und wenn möglich der Zusammensetzung der Teilnehmenden dokumentiert.
- Selbstevaluation: Anhand des Ablaufplans und der Lernziele wird nach einer durchgeführten Schulung beschrieben, was gut und was nicht gut umgesetzt werden konnte. Die Unterlagen und die Ergebnisse werden auf der gemeinsam genutzten Projektmanagement-Plattform abgelegt.
- Ergebnisevaluation: Diese wird mittels einer Befragung der Teilnehmenden am Ende der Veranstaltung durchgeführt. Bei weniger als fünf Teilnehmenden wird auf eine quantitative Evaluation verzichtet. Stattdessen wird eine qualitative Kurzevaluation durchgeführt. Der dazu gemeinsam entwickelte und eingesetzte Fragebogen fokussiert folgende Schwerpunkte:
 - die Lerninhalte
 - den individuellen Lernzuwachs der Teilnehmenden
 - den Gruppenprozess
 - das methodische Vorgehen
 - die Zufriedenheit mit der Veranstaltung
- Eine Teilnehmenden-Evaluation mit einem im HeFDI-Verbund gemeinsam genutzten Fragebogen kann nicht erfolgen, wenn die Richtlinien der Hochschule vorsehen, dass Veranstaltungs-Evaluationen durch die hochschuleigene Evaluation zu erfolgen haben.

Verantwortlich für die Durchführung und Dokumentation dieser Schritte ist jeweils die durchführende Forschungsdatenreferentin / der durchführende Forschungsdatenreferent der jeweiligen Hochschule. Er / sie wertet im Anschluss an die Veranstaltungen die Evaluation aus. Sowohl die statistische Auswertung des Fragebogens als auch begleitende Kennzahlen wie Anzahl der Teilnehmenden, Datum der Durchführung, die Veranstaltungsdauer und die Analyse über erfolgreich und weniger erfolgreich umgesetzte Inhalte und Lernszenarien werden mindestens alle sechs Monate in die regelmäßig stattfindenden Besprechungen des HeFDI-Verbunds eingebracht.

D Qualitätsverbesserung

Allgemeines

Die Qualitätsverbesserung erfolgt, indem die Veranstaltungskonzeption und -umsetzung mindestens alle sechs Monate gemeinsam reflektiert wird. Verantwortlich dafür sind die Schulungskoordination bzw. die Verbundkoordination. Im Hinblick auf die oben genannten Ziele, Forschungsdatenmanagement-Schulungen bedarfsorientiert, mit nachprüfbarer und einheitlicher Qualität und kontinuierlich angepasst anzubieten, werden die Erfahrungen aus den durchgeführten Veranstaltungen anhand der eigenen Einschätzungen bzw. der Ergebnisevaluationen unter den Aspekten, mit welchen Lehr- und Lernsettings gute und mit welchen Lehr- und Lernsettings keine guten Erfahrungen gesammelt wurden, gemeinsam analysiert. Dabei wird das gesamte Lernsetting aus Sicht der Teilnehmenden und der durchführenden Person in den Blick genommen, d.h. Didaktik, Inhalt und Selbstpräsentation spielen gleichermaßen eine Rolle.

Qualitätsverbesserungsprozess

Die Evaluationsergebnisse werden regelmäßig als eigener Tagesordnungspunkt in den Besprechungs- und Austauschstrukturen in HeFDI vorgestellt. Die Ergebnisse werden auf der gemeinsam genutzten Projektmanagement-Plattform in Form einer Sammlung aufbereitet, die verschiedene Inhalte mit entsprechendem erfahrungsgeprüften didaktischen Settings dokumentiert. Bei Bedarf werden notwendige weitere Maßnahmen, wie z.B. gezielte Fortbildungen oder kollegiale Beratungen, d.h. die gegenseitige Hospitation in Schulungsveranstaltungen, in die Wege geleitet. So wird gewährleistet, dass ein kontinuierlicher Austausch- und Verbesserungsprozess etabliert wird. Gerade gut umgesetzte Schulungsveranstaltungen können in diesem Kontext als best practice sichtbar gemacht werden und zielgerichtet weitervermittelt werden.

Die Ausbildung von Datenkompetenz und Datenkultur kann nur an den Hochschulen selbst stattfinden. Daher ist es notwendig, das entsprechende Arbeitsfeld "Schulungen" direkt vor Ort zu kommunizieren. Für den Fall, dass Kennzahlen und Evaluationsauswertungen vorliegen, werden diese einmal im Jahr an den Hochschulen an die Abteilungen für Studium und Lehre übermittelt und erläutert, damit diese Daten in die jeweils hochschuleigenen Qualitätssicherungskonzepte einfließen können.

E Gültigkeit

Da sowohl die Themenfelder Forschungsdatenmanagement als auch Lehre Arbeitsfelder mit beständigen Veränderungen und Wandlungen sind, wird der Qualitätssicherungsprozess für Forschungsdatenmanagement-Schulungen im HeFDI-Verbund einer regelmäßigen Überprüfung unterzogen werden. In diesem Sinn sind die hier beschriebenen Vorgehensweisen als lebendige Prozesse zu verstehen, die in regelmäßigen Abständen auf ihre Wirksamkeit und Eignung hinterfragt werden müssen.

Anhang

A.1 Ablaufplan für eine Veranstaltung

Wer
Hochschule

Veranstaltungstitel

Angaben Datum, Zeit, wenn gegeben in welche Veranstaltung integriert: Titel der Veranstaltung und Dozent/in

Benötigte Ausstattung:

Zeit	Person(-en)	Inhalt/Thema	Lernziele/Kompetenzen	Sozialform	Unterrichtsmethode/ Durchführung	Medien/Materialien
Xx:xx bis xx:xx						

Nach Veranstaltungsdurchführung:

Was konnte gut umgesetzt werden? Warum?

Was konnte nicht gut umgesetzt werden? Warum?

Hinweise

Sinn und Zweck dieser Ablaufplanung ist es, dass sie gemeinsam mit dem Dokument zur didaktischen Planung ein konkret nachnutzbares Lehr-/Lernszenario beschreibt. Während bei der didaktischen Planung Aspekte wie Zielgruppen berücksichtigt werden und grundsätzliche Überlegungen zum Aufbau der Lehreinheit gemacht werden, soll die tabellarische Übersicht vor allem einen schnellen Überblick über die methodische und zeitliche Strukturierung geben. In den Rubriken Inhalt, Lernziele und Unterrichtsmethode ist deshalb auch eine knappe, stichpunktartige Darstellung/Skizze erwünscht. Die kooperative Verwendung einer (für uns) standardisierten Vorlage soll dabei die Nachnutzung erleichtern. Es wäre also sinnvoll, wenn sich alle für die Dokumentation ihrer jeweiligen LV am vorliegenden Beispiel orientieren könnten bzw. die folgenden Hinweise berücksichtigen.

Den Kasten/Kopf über der Tabelle bitte nach vorliegendem Schema ausfüllen (jeweils eine Zeile): Name des Dozenten, Institution, Projektträger, Projektname. Der Überschrift Ablaufplan der Sitzung den entsprechenden Titel in doppelten Häkchen beifügen. Handelt es sich um eine Stand-Alone-Veranstaltung, muss Sitzung durch das entsprechende Format ersetzt werden (bspw. Workshop).

Bitte beim Ausfüllen des Ablaufplans dann an obigem (fiktiven) Beispiel orientieren und nachfolgende Angaben beachten. Gibt es in der Tabelle unter einer Rubrik nichts zu vermerken, Spalte freilassen. Für die Einrichtung des Seitenlayouts wird die Standardeinstellung von MS Word verwendet. Schriftart und -größe sind generell Arial 11 Pt. (sowie 14 Pt. bei der Überschrift [Kasten über Tabelle]). Für Auszeichnungen wird ausschließlich Fettdruck für die Spaltenüberschriften (Tabelle) sowie den Text im Kasten/Kopf über der Tabelle angewandt. Absatzformat innerhalb der Tabelle: 0 Pt. vor sowie 6 Pt. nach Absätzen. Am besten dieses Dokument als Mustervorlage für den eigenen Plan verwenden.

- Sitzung: am TT.MM.JJJJ (SS bis SS c.t./s.t. Uhr in Ort)
- Format: hier bitte das LV-Format angeben (Seminar/Übung/Workshop/Vorlesung/Tutorium), den Titel der LV ausschreiben und in doppelte Häkchen setzen, in runden Klammern dahinter kommt Leitung mit Doppelpunkt, danach der vollständige Name des Kooperationspartners inkl. akad. Grad; war die FOKUS-LV nicht angedockt, sondern eine Stand-Alone-LV, fällt die Rubrik Format (inkl. Leitung) natürlich weg
- Zeit: möglichst exakte Zeitangaben in auf 5 Minuten gerundeten Clustern (also in im Format SS:MM bis SS:MM, NICHT 10:23 bis 10:47, sondern 10:25 bis 10:50)

- Person(-en): beteiligte, moderierende Person(-en) bitte als Dozent (bei Teamteaching durchnummerieren: Dozent 1, Dozent 2 etc.), Leitung, Teilnehmergruppe oder Teilnehmer vermerken (hier keine Nennung von Namen)
- Inhalt/Thema: Kurzbeschreibung des Inhalts jeder Sitzungseinheit in Stichworten, hat die Einheit ein übergeordnetes Thema (z. B. Vorstellung), eine evtl. Beschreibung/Erläuterung bitte in runden Klammern ergänzen
- Lernziele/Kompetenzen: angestrebte Lernziele bzw. Kompetenzen für die Teilnehmenden als Listenaufzählung (Spiegelstrich) in Stichworten
- Sozialform: Einzelarbeit (EA), Partnerarbeit (PA), Gruppenarbeit (GA), Frontalunterricht (FU), Plenum (P), hier bitte nur die jeweiligen Kürzel verwenden
- Unterrichtsmethode/Durchführung: hier bitte die jeweiligen Methoden benennen bzw. in Stichworten beschreiben (falls es sich um eine eher unbekannte Methode handelt); bei Stationenarbeit z. B. Anzahl der Stationen, evtl. Gruppengröße, Erläuterung der Unterrichtsform liefern; hier können bspw. Methoden wie Brainstorming, Textarbeit, Mindmap, One Minute-Paper, Fish Bowl, Blitzlicht etc. angeführt werden; die Erläuterungen/Beschreibungen/Ergänzungen zu den jeweiligen Methoden bitte in runden Klammern vermerken
- Medien/Materialien: alle eingesetzten Medien und Materialien zur eigenen Orientierung, Vorbereitung und Planung wie bspw. Präsentation (PowerPoint etc.), Flipchart, Whiteboard, Moderationskarten, Stellwand, Smartphone, Arbeitsblatt, Text (Ausdruck) oder auch Papier/Stift oder gar Tafel/Kreide

Bei vierstündigen Seminaren sollte die Pausenzeit nicht vergessen werden! Eine deutliche Phasierung der Seminarsitzung (z. B. Einstiegsphase, Erarbeitungsphase, Ergebnissicherung) kann bei der Strukturierung helfen. Bei der Verwendung dieser Vorlage bitte nach dem Ausfüllen die Hinweise löschen und folgende Legende einfügen:

Verwendete Abkürzungen: Einzelarbeit (EA), Partnerarbeit (PA), Gruppenarbeit (GA), Frontalunterricht (FU), Plenum (P). Dozent: durchführende Lehrkraft.

A2. Teilnehmendenevaluation: Fragebogen 1 für die Präsenzlehre

Evaluation Veranstaltung xy

1. Allgemeine Angaben

Welchen Abschluss streben Sie an?

<input type="checkbox"/> Bachelor	<input type="checkbox"/> Master	<input type="checkbox"/> Promotion	<input type="checkbox"/> Staatsexamen	<input type="checkbox"/> Sonstiges
-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

Welchem Fachbereich gehören Sie an?

2. Inhalte der Lehreinheit

2.1 Benennen Sie stichpunktartig die Kerninhalte der Lehreinheit.

2.2 Beschreiben Sie stichpunktartig eine für Sie neue Erkenntnis im Zusammenhang mit den Lerninhalten.

Alternative:

Auf Grundlage des in dieser Veranstaltung Gelernten bin ich in der Lage, ...

	stimme überhaupt nicht zu					stimme voll zu				
Lernergebnis 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lernergebnis 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lernergebnis 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Evaluation der Lehreinheit

3.1 Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen über die Veranstaltung zustimmen.

	stimme überhaupt nicht zu					stimme voll zu					nicht sinnvoll beantwortbar
Die Lehreinheit war insgesamt qualitativ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die dargebotenen Inhalte waren verständlich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die zeitliche Einteilung der Lehreinheit war sinnvoll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Den Teilnehmenden wird eine aktive Mitarbeit an der Veranstaltung ermöglicht	<input type="checkbox"/>					
Der Methodeneinsatz in der Lehreinheit war sinnvoll	<input type="checkbox"/>					
Der Medieneinsatz in der Lehreinheit war sinnvoll	<input type="checkbox"/>					
Die Lehreinheit war sinnvoll in den Veranstaltungszusammenhang integriert	<input type="checkbox"/>					
Die Inhalte der Lehreinheit helfen mir in meiner wissenschaftlichen Arbeit	<input type="checkbox"/>					
Die Lehreinheit bereitet mich auf meine Zeit nach meinem Studium vor	<input type="checkbox"/>					
Der Umfang der vermittelten Stoffe war angemessen	<input type="checkbox"/>					

3.2 Bestehen bei Ihnen nach dieser Lehreinheit offene Fragen oder Anregungen? Bitte führen Sie diese untenstehend an.

4. Zukünftige Bedarfe

Wir möchten auch in Zukunft auf Ihre Bedarfe eingehen können. Bitte beantworten Sie deshalb nachfolgenden Punkt:

Das möchte ich für neue Veranstaltungsangebote zum Thema Forschungsdatenmanagement anregen:

A3 Teilnehmendenevaluation: Fragebogen 2 für Blended-Learning-Szenarien

Evaluation – Veranstaltung XY

1. Allgemeine Angaben

Welchen Abschluss streben Sie an?

<input type="checkbox"/> Bachelor	<input type="checkbox"/> Master	<input type="checkbox"/> Promotion	<input type="checkbox"/> Staatsexamen	<input type="checkbox"/> Sonstiges
-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

Welchem Fachbereich gehören Sie an?

2. Inhalte der Lehreinheit

2.1 Benennen Sie stichpunktartig die Kerninhalte der Lehreinheit.

2.2 Beschreiben Sie stichpunktartig eine für Sie neue Erkenntnis im Zusammenhang mit den Lerninhalten.

Alternative:

Auf Grundlage des in dieser Veranstaltung Gelernten bin ich in der Lage, ...

	stimme überhaupt nicht zu					stimme voll zu				
Lernergebnis 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lernergebnis 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lernergebnis 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Evaluation der Lehreinheit

3.1 Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen über die Veranstaltung zustimmen.

	stimme überhaupt nicht zu					stimme voll zu	nicht sinnvoll beantwort- bar
Die Lehreinheit war insgesamt qualitätstvoll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Die dargebotenen Inhalte waren verständlich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Die zeitliche Einteilung der Lehreinheit war sinnvoll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Den Teilnehmenden wurde eine aktive Mitarbeit an der Veranstaltung ermöglicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Der Methodeneinsatz in der Lehreinheit war sinnvoll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Der Medieneinsatz in der Lehreinheit war sinnvoll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Die Lehreinheit war sinnvoll in den Veranstaltungszusammenhang integriert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Die Inhalte der Lehreinheit helfen mir in meiner wissenschaftlichen Arbeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Die Lehreinheit bereitet mich auf meine Zeit nach meinem Studium vor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Der Umfang des vermittelten Stoffs war angemessen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Die eLearning-Elemente waren sinnvoll in die Lehreinheit integriert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Der Umfang der eLearning-Elemente war angemessen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Ich habe durch die Kombination von Präsenz-Terminen und Online- Aktivitäten mehr gelernt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

als bei einer vergleichbaren
Präsenz-Veranstaltung

**Durch den Einsatz von eLearning
habe ich mich in dieser
Lehrveranstaltung intensiver mit
den Inhalten auseinandergesetzt**

3.2 Bestehen bei Ihnen nach dieser Lehreinheit offene Fragen oder Anregungen? Bitte führen Sie diese untenstehend an.

4. Zukünftige Bedarfe

Wir möchten auch in Zukunft auf Ihre Bedarfe eingehen können. Bitte beantworten Sie deshalb nachfolgenden Punkt:

Das möchte ich für neue Veranstaltungsangebote zum Thema Forschungsdatenmanagement anregen:

4 Teilnehmendenevaluation: Qualitativer Fragebogen für Veranstaltungen mit weniger als fünf Teilnehmenden

Das hat mir an dem Workshop gefallen:

Das wünsche ich mir das nächste Mal anders:

Das war für mich neu (in Bezug auf die Lerninhalte):